

Ἀναγνώριση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας στὴν ἑλληνικὴ δικαιο- κὴ παράδοση

Ἡ ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, δηλαδή ἡ θεώρηση τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν (ἂν καὶ ὄχι ἀπαραιτήτως τῶν ὑπηκόων) ὡς ἀνωτάτου πολιτειακοῦ ὀργάνου, ἔχει ἀναγνωριστεῖ διαχρονικὰ σὲ πολλές ἑλληνόφωνες πηγές δικαίου.¹

1. Οἱ ἀθηναϊκὲς διατυπώσεις

Ἡ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία διατράνωσε ἀρνητικῶς (δηλαδή ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς πιθανῆς καταλύσεώς της) τὴν ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας σὲ διαφόρους νόμους:

¹ Οἱ ὑπογραμμίσεις μὲ ἔντονη γραφὴ εἶναι παντοῦ τοῦ γράφοντος.

Σημείωση: Τὸ παρὸν λῆμμα ἐκπονήθηκε στὸ πλαίσιο τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου «Λαϊκιστικὸς συνταγματισμός», πὺ ἐνίσχεται ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ἰδρυμα Ἑρευνας καὶ Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στὸ πλαίσιο τῆς Δράσης «1η Προκήρυξη ἐρευνητικῶν ἔργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν μελῶν ΔΕΠ καὶ Ἑρευνητῶν/τριῶν καὶ τὴν προμήθεια ἐρευνητικοῦ ἐξοπλισμοῦ μεγάλης ἀξίας» (ἀριθμὸς ἔργου: HFRI-FM17-1502).

«ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. Αἰαντίς ἐπρυτάνευε, Κλειγένης ἐγραμμάτευε, Βοηθὸς ἐπεστάει. τάδε Δημοφάντος συνέγραψεν. ἄρχει χρόνος τοῦδε τοῦ ψηφίσματος ἢ βουλῆ οἱ πεντακόσιοι οἱ λαχόντες τῷ κνᾶμῳ, οἷς Κλειγένης πρῶτος ἐγραμμάτευεν. ἐάν τις δημοκρατίαν καταλύῃ τὴν Ἀθήνησιν, ἢ ἀρχὴν τινα ἄρχη καταλελυμένης τῆς δημοκρατίας, πολέμιος ἔστω Ἀθηναίων καὶ νηποινεὶ τεθνάτω, καὶ τὰ χρήματα αὐτοῦ δημόσια ἔστω, καὶ τῆς θεοῦ τὸ ἐπίδεκατον: ὁ δὲ ἀποκτείνας τὸν ταῦτα ποιήσαντα καὶ ὁ συμβουλεύσας ὅσιος ἔστω καὶ εὐαγῆς. ὁμοῖαι δ' Ἀθηναίους ἅπαντας καθ' ἱερῶν τελείων, κατὰ φυλὰς καὶ κατὰ δήμους, ἀποκτενεῖν τὸν ταῦτα ποιήσαντα. ὁ δὲ ὄρκος ἔστω ὅδε: «κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἐμαντοῦ χειρὶ, ἂν δυνατὸς ᾖ, ὃς ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν τὴν Ἀθήνησιν, καὶ ἐάν τις ἄρξῃ τιν' ἀρχὴν καταλελυμένης τῆς δημοκρατίας τὸ λοιπόν, καὶ ἐάν τις τυραννεῖν ἐπαναστῇ ἢ τὸν τύραννον συγκαταστήσῃ: καὶ ἐάν τις ἄλλος ἀποκτείνῃ, ὅσιον αὐτὸν νομιῶ εἶναι καὶ πρὸς θεῶν καὶ δαιμόνων, ὡς πολέμιον κτείναντα τὸν Ἀθηναίων, καὶ τὰ κτήματα τοῦ ἀποθάνοντος πάντα ἀποδόμενος ἀποδώσω τὰ ἡμίσεια τῷ ἀποκτείναντι, καὶ οὐκ ἀποστερήσω οὐδέν. ἐάν τις κτείνων τινὰ τούτων ἀποθάνῃ ἢ ἐπιχειρῶν, εὖ ποιήσω αὐτὸν τε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐκείνου καθάπερ Ἀρμόδιόν τε καὶ Ἀριστογείτονα καὶ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν. ὅποσοι δὲ ὄρκοι ὁμώμονται Ἀθήνησιν ἢ ἐν τῷ

στρατοπέδω ἢ ἄλλοθί που ἐναντίοι τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, λύω καὶ ἀφήμι». ταῦτα δὲ ὁμοσάντων Ἀθηναῖοι πάντες καθ' ἱερῶν τελείων, τὸν νόμιμον ὄρκον, πρὸ Διονυσίων· καὶ ἐπεύχεσθαι εὐορκοῦντι μὲν εἶναι πολλὰ καὶ ἀγαθὰ, ἐπιορκοῦντι δ' ἐξώλη αὐτὸν εἶναι καὶ γένος». ²

Νόμος τοῦ Εὐκράτους, 336 π.Χ.

«Ἐπὶ Φρυνίχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Λεωντίδος ἐνάτης πρυτανείας ἢ Χαιρέστρατος Ἀμεινίου Ἀχαρνέως ἐγραμμάτευεν· τῶν προέδρων ἐπεψήφισεν Μενέστρατος Αἰξωνέως· Εὐκράτης Ἀριστοτίμου Πειραιέως εἶπεν· ἀγαθῆ τύχῃ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· δεδόχθαι τοῖς νομοθέταις· ἐὰν τις ἐπαναστῆ τῷ δήμῳ ἐπὶ τυραννίδι ἢ τὴν τυραννίδα συνκαταστήσῃ ἢ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων ἢ τὴν δημοκρατίαν τὴν Ἀθηνησιν καταλύσῃ, ὅς ἂν τὸν τούτων τι ποιήσαντα ἀποκτεῖνῃ ὅσιος ἔστω· μὴ ἐξεῖναι δὲ τῶν βουλευτῶν τῶν τῆς βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείου Πάγου καταλελυμένου ³ τοῦ δήμου ἢ τῆς δημοκρατίας τῆς Ἀθήνησιν ἀνιέναι εἰς Ἄρειον Πάγον μηδὲ συνκαθίξειν ἐν τῷ συνεδρίῳ μηδὲ βουλευεῖν μηδὲ πρὸ ἐνὸς· ἐὰν δὲ τις τοῦ δήμου ἢ τῆς δημοκρατίας καταλελυμένων τῶν Ἀθήνησιν ἀνίῃ τῶν βουλευτῶν τῶν ἐξ Ἀρείου Πάγου εἰς Ἄρειον Πάγον ἢ συνκαθίξῃ ἐν τῷ συνεδρίῳ ἢ βουλεύῃ ⁴ περὶ τίνος ἄτιμος ἔστω καὶ αὐτὸς καὶ γένος τὸ ἐξ ἐκείνου καὶ ἢ οὐσία δημοσία ἔστω αὐτοῦ

2 Ὁ νόμος διασώζεται εἰς Ἀνδοκίδη, *Περὶ τῶν Μυστηρίων*, 96-98.

3 Στὸ πρωτότυπο: καταλελυ<μ>ένου.

4 Στὸ πρωτότυπο: βουλευῆ.

καὶ τῆς θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον· ἀναγράψαι δὲ τὸνδε τὸν νόμον ἐν στήλαις λιθίναις δυοῖν τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ στήσαι τῆμ μὲν ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς εἰς Ἄρειον Πάγον τῆς εἰς τὸ βουλευτήριον εἰσιόντι, τὴν δὲ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῶν στηλῶν τὸν ταμίαν δοῦναι τοῦ δήμου : ΔΔ : δραχμὰς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομένων τῷ δήμῳ [...]». ⁵

2. Ἡ δημοσθένεια διατύπωση καὶ οἱ μεταπλάσεις της

Ὁ λόγος τοῦ Δημοσθένους *Κατ' Ἀριστογείτονος* συντάχθηκε στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. καὶ περιεῖχε ἓνα ἀπόσπασμα ποὺ ἔμελλε νὰ ἔχει μία μακρὰ σταδιοδρομία στὸ ἑλληνορωμαϊκὸ δίκαιο:

«οἱ δὲ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὔρεθῆ, κοινὸν τοῦτο πρόσταγμ' ἀπεδείχθη, πᾶσιν ἴσον καὶ ὅμοιον, καὶ τοῦτ' ἔστι νόμος. ᾧ πάντα πείθεσθαι προσήκει διὰ πολλὰ, καὶ μάλισθ' ὅτι πᾶς ἔστι νόμος εὖρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν, δόγμα δ' ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ τῶν ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ἀμαρτημάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ' ἣν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει». ⁶

5 SEG XII.87, ὅπως μεταγράφεται εἰς Benj. D. Meritt, «[Greek Inscriptions](#)», *Hesperia* 21(4), Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 1952, σελ. 340-380: 355-356.

6 Δημ. 25.16.

Στις ἀρχές τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ. ὁ Παπινιανὸς διασκεύασε ἐλεύθερα τὴν τελευταία φράση στὰ λατινικά,⁷ ἐνῶ λίγο ἀργότερα ὁ Μαρκιανὸς ἀναφέρθηκε ῥητὰ στὸ ἐν λόγω χωρίο τοῦ Δημοσθένη.⁸ Τὰ σχετικά ἀποσπάσματα τῶν δύο ἀνωτέρω νομικῶν ἀπετέλεσαν μέρος τοῦ ἰουστινιάνειου Πανδέκτη καὶ ἔτσι μᾶς παραδίδονται:

«1.3.1

Papinianus libro primo definitionum
*Lex est commune praeceptum, viro-
rum prudentium consultum, delictorum
quae sponte vel ignorantia con-
trahuntur coercitio, communis rei
publicae sponsio.*

1.3.2

Marcianus libro primo institutionum

*Nam et Demosthenes orator sic
definit: τοῦτό ἐστι νόμος, ᾧ πάντας
ἀνθρώπους προσήκει πείθεσθαι διὰ
πολλά, καὶ μάλιστα ὅτι πᾶς ἐστι
νόμος εὐρημα μὲν καὶ δῶρον θεοῦ,
δόγμα δὲ ἀνθρώπων φρονίμων, ἐπα-
νόρθωμα δὲ τῶν ἔκουσίων καὶ ἀκου-
σίων ἀμαρτημάτων, πόλεως δὲ συν-
θήκη κοινή, καθ' ἣν ἅπασι προσήκει
ζῆν τοῖς ἐν τῇ πόλει. [...]*⁹

Στὰ Βασιλικά τὸ ἀπόσπασμα ἐπα-
νελληνίζεται διασκευασμένο:

7 Aemilius Papinianus, *Definitiones*, βιβλίον πρῶτον.

8 Aelius Marcianus, *Institutiones*, βιβλίον πρῶτον = Domenico Dursi (ἐπιμ.), *Aelius Marcianus Institutionum Libri I-V*, «L'Erma» di Bretschneider, Ῥώμη, σελ. 64 (1.2).

9 Dig. 1.3.1-2.

«2.1.13

Παπ. Νόμος ἐστὶ κοινὸν παράγγελμα, φρονίμων ἀνδρῶν δόγμα, ἔκουσίων καὶ ἀκουσίων ἀμαρτημάτων ἐπιστροφή, πόλεως συνθήκη κοινή.

2.1.14

*Μαρκι. Ἔστι δὲ καὶ θεῖον εὐρημα*¹⁰

Ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Μαρκιανοῦ σχολιάζεται μάλιστα ἀπὸ τοὺς τότε ὑπομνηματιστὲς ὡς ἐξῆς:

«Ὁ μὲν παρ' Ἑλλησι θαυμαζόμενος Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ οὕτως ὀρίζει τὸν νόμον. [...] Εἰσὶ δὲ τινες τῶν νόμων καὶ κοινὴ πόλεως συνθήκη, ἡγουν κοινὴ πόλεως ἦτοι τοῦ χυδαίου δήμου».¹¹

3. Οἱ Θεοφίλειες διατυπώσεις

Τὰ Ἰνστιτούτα τοῦ Θεοφίλου τοῦ Ἀντικλήσιωρος («ὅ,τι κοντινότερο σὲ μία στάνταρ εἰσαγωγὴ στὸ δίκαιο στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία»¹²) περιλαμβάνουν τοῦλάχιστον δύο διακηρύξεις τῆς ἀρχῆς τῆς λαϊκῆς

10 Βασ. 2.1.13-14 = H. J. Scheltema καὶ N. Van Der Wal (ἐπιμ.), *Basilicorum Libri LX, Series A, Textus Librorum*, τόμος 1, J. B. Wolters, 1955, σελ. 17.

11 Σχόλιο εἰς Βασ. 2.1.13-14 = H. J. Scheltema (ἐπιμ.), *Basilicorum Libri LX, Series B, Scholia*, τόμος 1, J. B. Wolters, 1953, σελ. 4.

12 Zachary Chitwood, *Institutes*, εἰς James Francis LePree καὶ Ljudmila Djukic (ἐπιμ.), *The Byzantine Empire: A Historical Encyclopedia*, τόμος 1ος, Bloomsbury, 2019, σελ. 108.

κυριαρχίας. Σύμφωνα με την πρώτη, ο «δῆμος» είναι ο «κορυφαίωτος»¹³ ανάμεσα στους ἔξ νομοθέτες που αναγνωρίζει το ρωμαϊκό δίκαιο («δῆμος, χυδαῖος δῆμος, Σύγκλητος, Βασιλεύς, ἄρχοντες τῆς Ῥώμης, σοφοί»¹⁴). Σύμφωνα με την δεύτερη, ο «δῆμος» κατέχει «τὸ κράτος τοῦ ἄρχειν» (ὅποτε ὁ βασιλιάς ὀρίζεται μόνο ὡς «ὁ τὸ κράτος τοῦ ἄρχειν παρὰ τοῦ δήμου λαβών»¹⁵).

4. Ἡ μανιάτικη διατύπωση

Κατὰ τὴν περίοδο 1460-1831, ἡ Μάνη ἀποτελοῦσε ἀνεξάρτητη πολιτεία.¹⁶ Τὸ 1650 ἡ Μάνη καταχωρίζεται ὡς «*Republique*» [sic] ἀπὸ τὸν Γάλλο βασιλικὸ γεωγράφο Pierre Duval,¹⁷ ἐνῶ σχεδὸν ἐνάμιση αἰὼνα ἀργότερα οἱ Δημητρεῖς θεωροῦν ὅτι «ἡ πολιτεία τους [ἐνν. τῶν Μανιατῶν] εἶναι τρόπον τινὰ δημοκρατία».¹⁸ Σύμφωνα με μία γαλλόφωνη

13 Θεόφιλος, *Ἰνστιτούτα*, 1.2.4. = Ἰωάννης Ζέπος καὶ Παναγιώτης Ζέπος (ἐπιμ.), *Jus Graeco-Romanum*, τόμος 3ος, Ἀθήνα, 1931, σελ. 8.

14 Ὁπ.π., 1.2.4. = Ὁπ.π., σελ. 7.

15 Ὁπ.π., 1.2.6. = Ὁπ.π., σελ. 9 καὶ 10.

16 Βλ. γενικῶς Ἰάσονα Κουτούφαρη-Μαλανδρίνο, [Πολιτειολογικὰ τῆς Μάνης \(1460-1831\): Μία πρώτη σκιαγράφηση](#), εἰς Ἄννα Καρακατσούλη κ.ἄ. (ἐπιμ.), *Ἡ γνωστὴ-ἄγνωστὴ Ἐπανάσταση. 1821. Μία παράδοση ἀνταρσίας. Τέλος ἢ ἀρχή;*, Ἐκδόσεις τῶν Συναδέλφων, Ἀθήνα, 2025, σελ. 192-204.

17 Pierre Du Val, *Les Princes Souverains de l'Univers*, Jean Guignard, Παρίσι, 1650, σελ. 6 καὶ 9.

18 Δανιὴλ Φιλιππίδης καὶ Γρηγόριος Κωνσταντᾶς, *Γεωγραφία Νεωτερικῆ*, Θω-

μαρτυρία, κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις τους με τοὺς Τούρκους τὸ 1776, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μανιατῶν εἶπαν στὸν Καπουδᾶν Πασᾶ τὰ ἑξῆς:

«*Pacha, dit l'un d'entre eux, ce que tu demandes n'est point en notre pouvoir; nous ne devons, ni ne voulons rien contracter sans le consentement du peuple. Et nous aussi nous avons un souverain; mais, ce souverain, c'est nous. Laisse-nous consulter la volonté du peuple; tu ne tarderas point à connaître sa réponse*».¹⁹

Μετάφραση

«Πασᾶ, εἶπε ἓνας ἀπὸ αὐτοῦς, αὐτὸ πὸν ζητᾶς δὲν εἶναι καθόλου στὴν ἀρμοδιότητά μας· οὔτε πρέπει, οὔτε θέλουμε, νὰ συνομολογήσουμε τίποτα χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ λαοῦ. Ἔχουμε κι ἐμεῖς ἓναν κυρίαρχο· ἀλλά, αὐτὸς ὁ κυρίαρχος, εἴμαστε ἐμεῖς. Ἄφησέ μας νὰ μάθουμε τὴν βούληση τοῦ λαοῦ· δὲν θὰ ἀργήσεις νὰ μάθεις τὴν ἀπάντησή του».²⁰

5. Οἱ κυκλαδικὲς διατυπώσεις

Σὲ συλλογὲς ἐθίμων τῶν Κυκλάδων συναντοῦμε ἀρκετὲς περιπτώσεις διακήρυξης τῆς κυριαρχικῆς σχέσης

μᾶς Τράπτηνερν, Βιέννη, 1791, σελ. 149.

19 Démétrius Stephanopoli de Comnène, *Voyage de Dimo et Nicolo Stephanopoli en Grèce pendant les années V et VI (1797 et 1798 v. st.)*, τόμος 1ος, Imprimerie de Guilleminet, Παρίσι, 1800, σελ. 197.

20 Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ γράφοντος.

μεταξὺ τῶν λαῶν τους καὶ τῆς νομοθεσίας τους.

Γιὰ παράδειγμα, σὲ ἐπιτομὴ ἐθίμων τῆς Σαντορίνης τοῦ 1797 τονίζεται ὅτι τὰ ἔθιμα εἶναι ὀρθὰ ὅταν «ἐνομοθετήθησαν, οὐχὶ πρὸς φθορὰν νόμου, ἀλλὰ πρὸς κοινὸν ὄφελος ἐνὸς λαοῦ»,²¹ ἐνῶ ὡς κατακλειῖδα σημειώνεται ὅτι «[α]ὐτὰ εἰσὶν αἱ ἀνεκαθεν συνήθειαι τῆς εἰρημένης ἡμετέρας νήσου Σαντορίνης, κατὰ τὰς ὁποίας ἔχει νὰ ἐξακολουθῇ ὁ καθεὶς ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἐξῆς, μικροὶ τε καὶ μεγάλοι, κρίνοντες καὶ κρινόμενοι, διὰ νὰ φυλάττεται τὸ εἰρηνικὸν καὶ ἀτάραχον τοῦ τε κοινοῦ καὶ μερικοῦ τῆς πατρίδος μας».²² Ἀντιστοίχως, ἡ λαϊκὴ κυριαρχία (ἄλλοτε μὲ διασταλτικὴ καὶ ἄλλοτε μὲ συσταλτικὴ ἐρμηνεῖα τῆς ἔννοιας τοῦ λαοῦ) διατρανώνεται σὲ μία σειρά ἐγγράφων ἀπὸ τὴν Σύρο:

1695

«Τὴν σήμερον συμμαζωμένοι ἡμεῖς οἱ κάτωθεν γεγραμμένοι ἐπίτροποι καὶ προεστοὶ, καὶ ὅλοι οἱ ἐπίτροποι τοῦ παρόντος νησίου, ξεκαθαρίζομεν ἐδῶ παρῶν ὅλας τὰς τάξεις ὅπου ἐσταθήκασι στὸ νησί μας ἀπὸ τὸ ἔκπαλαι, ὡς καθὼς εὔρεθήκαμεν καὶ ἐβεβαιωθήκαμεν ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς ἀνθρώπους πῶς ἦτον πάντα, καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν εὔρισκωνται γεγραμμένα, συμφωνημένοι ὅλοι εἰς μίαν γνώμην, θέλομεν νὰ τὰ βάλωμεν διαγράφου διὰ νὰ ἀκολουθοῦσιν ὅλοι ὡς καθὼς φαίνονται, καὶ νὰ μὴν σηκόνεται

21 Λ. Χρυσανθόπουλος, *Συλλογὴ τοπικῶν τῆς Ἑλλάδος συνθηγιῶν* κτλ., Μιλτιάδης Κ. Γκαρπόλας, Ἀθήνα, 1853, σελ. 146.

22 Ὁπ.π., σελ. 164.

καθ' ἓνας νὰ χαλᾷ ταῖς συνήθειαις, διὰ τοῦτο ὅλοι τὰς βεβαιόνομεν πῶς εἶναι ἡ γνώμη μας καὶ ἀπογραφούμεσαι ἀπὸ χειρὸς τοῦ Κατζελλέρη τῆς κοινότητός μας».²³

1761

«Συμμαζωμένοι ὅλοι ἡμεῖς μεγάλοι καὶ μικροὶ εἰς τὴν αὐλήν τοῦ ἁγ. Ἰωάννου ἐπίτροποι καὶ προεστοὶ καὶ τὸ ἐπίλοιπον κοινὸν, ὅλοι εἰς μίαν βουλὴν καὶ γνώμην, συμειόνουμεν καὶ θέλομεν ὅτι ὅλα τὰ καπίτουλα τοῦ νησίου μας ὅπου ἦτον ἔκπαλαι νὰ εἶναι στεραιὰ καὶ ἀμετάθετα, [...] καὶ νὰ μὴν εἰμπορῇ κανένας ἐπίτροπος νὰ κάμη πρετέντζα κόντρα εἰς αὐτὸ [...]».²⁴

1763

«Τὴν σήμερον συμμαζωμένοι ἡμεῖς ὅλοι οἱ κάτωθεν ἀπογραμμένοι ἐπίτροποι προεστοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἐπίλοιποι τοῦ νησίου μας, ξεκαθαρίζομεν ἀνάμεσα εἰς ὅλα τὰ καπίτουλα τοῦ νησίου μας ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ ἐμπρὸς σταθερόνομεν καὶ ἐτοῦτο καὶ λέμε [...]».²⁵

1812

«Ἄγκαλὰ καὶ εἶχανε κάμη οἱ προαπερασμένοι μας εἰς τὰ 1695 καπίτουλον, [...] ἡμεῖς ἐπίτροποι, προεστότες [sic] καὶ γέροντες, ἐστοχασθήκαμεν καὶ ἐσταθερώσαμεν ἄλλο νέον καπίτουλον εἰς ὄφελος καὶ καλὸν τῆς φτωλογίας [...]».²⁶

23 Ὁπ.π., σελ. 76.

24 Ὁπ.π., σελ. 78.

25 Ὁπ.π., σελ. 78-79.

26 Ὁπ.π., σελ. 79.

6. Οί ρήγεις διατυπώσεις

Ὁ Ῥήγας Βελεστινλῆς ἀφιέρωσε ἀρκετὰ ἄρθρα τῆς *Νέας Πολιτικῆς Διοικήσεως*²⁷ στὴν ἔννοια τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας: ὁ «αὐτοκράτωρ λαὸς»²⁸ τίθεται στὸ ἐπίκεντρο, διακηρύσσεται ὅτι «ἡ αὐτοκρατορία εἶναι θεμελιωμένη εἰς τὸν λαόν»²⁹ καὶ γίνεται διαρκῶς λόγος γιὰ τὴν «αὐτεξουσιότητα τοῦ ἔθνους»,³⁰ τὴν «αὐτεξουσιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ»,³¹ τὴν «αὐτοκρατορίαν καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἔθνους»,³² τὴν «αὐτοκρατορικὴν ἐξουσίαν [ἐνν. τοῦ

27 Π. Χιώτης (ἐπιμ.), «Ῥήγα τοῦ Φιλοπάτριδος Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις», *Παρθενών Α'(Θ')*, Νοέμβριος 1871, σελ. 507-512 καὶ *Παρθενών Α'(Γ')*, Δεκέμβριος 1871, σελ. 545-556 = Θεμ. Π. Βολίδης, *Τὰ δύο πρῶτα δημοκρατικὰ πολιτεύματα τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος: Α' Τὸ πολίτευμα τοῦ Ῥήγα, Ἀθήνα, 1924*, σελ. 29-61 = Λεάνδρος Βρανούσης (ἐπιμ.), *Ἄπαντα τῶν Νεοελλήνων Κλασσικῶν: Ῥήγας*, τόμος 2ος, Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθήνα, 1968, σελ. 681-727 = Ἀπ. Β. Δασκαλάκης (ἐπιμ.), *Τὸ πολίτευμα τοῦ Ῥήγα Βελεστινλῆ*, Ἐ. Γ. Βαγιονάκης, Ἀθήνα, 1976, σελ. 74-111 = Πασχάλης Κιτρομηλίδης (ἐπιμ.), *Ῥήγα Βελεστινλῆ Ἄπαντα τὰ σωζόμενα*, τόμος 5ος, Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα, 2000, σελ. 119-135 = Δημήτριος Καραμπερόπουλος (ἐπιμ.), *Ῥήγα Βελεστινλῆ Νέα Πολιτικὴ Διοίκησις, 1797: Τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Σύνταγμα (Παράλληλα μὲ τὸ γαλλικὸ πρότυπο)*, Βελεστῖνο, 2021, σελ. 59-143.

28 *Ἀρχὴ τῆς Νομοθετημένης Πράξεως*, ἄρθρο 7, καὶ *Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου*, ἄρθρο 26.

29 *Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου*, ἄρθρο 25.

30 *Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου*, ἄρθρα 23 καὶ 24.

31 *Παράρτημα*, ἄρθρο 1.

32 *Δίκαια τοῦ ἀνθρώπου*, ἄρθρο 27.

Ἑλληνικοῦ λαοῦ],³³ καὶ τὴν «*Αὐτοκρατορία[α] τοῦ Λαοῦ*».³⁴

7. Ἡ τροιζήνια διατύπωση

Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1827, ψηφισμένο στὰ πλαίσια τῆς Γ' Ἐθνοσυνέλευσης στὴν Τροιζήνα, ὄριζε ὅτι «ἡ κυριαρχία ἐννύπαρχει εἰς τὸ ἔθνος· πᾶσα ἐξουσία πηγάζει ἐξ αὐτοῦ καὶ ὑπάρχει ὑπὲρ αὐτοῦ».³⁵ Ἡ διατύπωση αὐτὴ γνώρισε μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἐπαναλήφθηκε μὲ μικρὲς διαφοροποιήσεις σὲ ὅλα τὰ Συντάγματα τῆς Ἑλλάδας μετὰ τὸ 1864. Συναντοῦμε ἔτσι τὶς διατάξεις:

☞ «Ἄπασαι αἱ ἐξουσίαι πηγάζουσιν ἐκ τοῦ Ἐθνους, ἐνεργοῦνται δὲ καθ' ὃν τρόπον ὀρίζει τὸ Σύνταγμα» στὰ Συντάγματα τοῦ 1864,³⁶ τοῦ 1911,³⁷ καὶ τοῦ 1952,³⁸

☞ «Ἄπασαι αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἀπὸ τὸ Ἐθνος, ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἀσκοῦνται καθ' ὃν τρόπον ὀρίζει

33 *Ἀρχὴ τῆς Νομοθετημένης Πράξεως*, ἄρθρο 2.

34 *Ἀρχὴ τῆς Νομοθετημένης Πράξεως*, ἄρθρο 7 (τίτλος).

35 *Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1827)*, ἄρθρο 5. Πρβλ. καὶ ἄρθρο 36: «Ἡ κυριαρχία τοῦ ἔθνους διαιρεῖται εἰς τρεῖς ἐξουσίας [...]».

36 *Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1864)*, ἄρθρο 21.

37 *Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1911)*, ἄρθρο 21.

38 *Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1952)*, ἄρθρο 21, ἐδάφιο β'.

το Σύνταγμα» στὰ Συντάγματα τοῦ 1926³⁹ καὶ 1927,⁴⁰

☞ «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ ἀσκοῦνται ἀπὸ τὸ λαὸ» στὸ Α΄ Ψήφισμα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς Ἀπελευθέρωσης τὸ 1944.⁴¹

☞ «Ἀπασαί αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἀπὸ τὸ Ἔθνος, ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἀσκοῦνται καθ’ ὄν τρόπον ὀρίζει το Σύνταγμα» στὰ Συντάγματα τοῦ 1968⁴² καὶ 1973,⁴³

☞ «Θεμέλιον τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκὴ κυριαρχία. Ἀπασαί αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἐκ τοῦ Λαοῦ καὶ ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους, ἀσκοῦνται δὲ καθ’ ὄν τρόπον ὀρίζει το Σύνταγμα» στὴν ἀρχικὴ ἐκδοχὴ τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975,⁴⁴ καὶ

☞ «Θεμέλιο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ λαϊκὴ κυριαρχία. Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸ Λαὸ, ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ ἀσκοῦνται ὅπως ὀρίζει τὸ Σύνταγμα» στὴν δημοτικὴ ἐκδοχὴ τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975.⁴⁵

8. Ἄλλες νεώτερες διατυπώσεις

Τὸ Σύνταγμα τοῦ 1832 ἀναγνωρίζει ἐμμέσως τὴν λαϊκὴ κυριαρχία, ὑιοθετώντας μία οἰονεὶ καντιανὴ διατύπωση. Ὅπως ὁ Κάντ θεωρεῖ ὅτι «κάθε μορφή διακυβέρνησης ποὺ δὲν εἶναι ἀντιπροσωπευτικὴ, εἶναι στὴν πραγματικότητα δίχως μορφή, διότι ἓνα καὶ τὸ αὐτὸ πρόσωπο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως ὁ νομοθέτης καὶ ὁ ἐκτελεστὴς τῆς βούλησός του»,⁴⁶ ἔτσι καὶ τὸ ἐν λόγω Σύνταγμα ὀρίζει πῶς «[ἡ] Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια εἶναι Ἡγεμονία διαδοχικὴ συνταγματικὴ καὶ Κοινοβουλευτικὴ, ἐνεργουμένου τοῦ πολιτικοῦ Κράτους ἀντιπροσωπικῶς ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους ὑπὸ διαφορῶν Ἀρχῶν».⁴⁷

39 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1926), ἄρθρο 1.

40 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1927), ἄρθρο 2.

41 Ψήφισμα Α΄ (1944), ἄρθρο 2, ἐδάφιο 6’. Τὸ ἐπόμενο ἐδάφιο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν φράση «Ἡ Ἀὐτοδιοίκηση καὶ ἡ Λαϊκὴ Δικαιοσύνη εἶναι θεμελιώδεις θεσμοὶ τοῦ δημοσίου βίου τῶν Ἑλλήνων», ἐνῶ ἡ λαϊκὴ κυριαρχία ἀναφέρεται ῥητῶς στὸ προοίμιο, στὸ ἐδάφιο α’ τοῦ ἄρθρου 3, καθὼς καὶ στὸ ἀκροτελεύτιο ἄρθρο 15.

42 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1968), ἄρθρο 2, παράγραφος 2.

43 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1973), ἄρθρο 2, παράγραφος 2.

44 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1975), ἄρθρο 1, παράγραφοι 2 καὶ 3 (καθαρεύουσα).

45 Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1975), ἄρθρο 1, παράγραφοι 2 καὶ 3 (δημοτικὴ).

46 Immanuel Kant, *Πρὸς τὴν αἰώνια εἰρήνη*: Ἐνα φιλοσοφικὸ σχέδιασμα, Πόλις, Ἀθήνα, 2006, σελ. 68.

47 Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος (1832), ἄρθρο 53.

9. Οί ἐχθρικές πρὸς τὴν λαϊκὴ κυριαρχία διατυ- πώσεις

Ἐπάρχουν ἀρκετὲς στιγμὲς στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου, ὅπου ἡ λαϊκὴ κυριαρχία ἀντικρούε-
ται ῥητὰ ἢ σιωπηρὰ. Γιὰ παράδειγ-
μα, ἡ Ἑπτανησιακὴ Πολιτεία περι-
γράφεται χωρὶς περιστροφές ὡς
«ἀριστοκρατικὴ».⁴⁸ Ἀντιστοίχως, τὸ
Σύνταγμα τοῦ 1844, ἐνῶ ἰδρύει ἓνα
de facto μεικτὸ πολίτευμα, ὀρίζει
τὸν βασιλέα (ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀρ-
μοδιοτήτων του) ὡς «πηγὴ» μίας ἐκ
τῶν τριῶν ἐξουσιῶν (τῆς δικαστι-
κῆς), ἀκυρώνοντας ἔτσι τὴν θεωρη-
τικὴ δυνατότητα τῆς λαϊκῆς κυριαρ-
χίας.⁴⁹ Σημειώνεται, ὡστόσο, ὅτι
στὴν δεύτερη αὐτὴ περίπτωσι «ἡ
ἀρχὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ὑπε-
χώρησε αἰσθητῶς, ὄχι τῇ πιέσει τοῦ
Βασιλέως Ἰωάννου», ἀλλὰ διότι «οἱ
πολιτικοὶ ταγοὶ τοῦ Ἰθνοῦ εἶχον
ἐπανεύρει τὴν ἰδικὴν των κυριαρχίαν
καὶ ἀποκαταστήσει τὰς πελατειακὰς
των σχέσεις μὲ τὸ σῶμα τῶν ψηφο-
φόρων».⁵⁰

ΙΑΣΩΝ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

48 *Κατάστασις τῆς Πολιτείας τῶν Ἑπτὰ
Νήσων* (1803), ἀρθρο α.

49 *Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος* (1844), ἀρθρο
86: «Ἡ Δικαιοσύνη πηγάζει ὑπὸ τοῦ Βασι-
λέως, ἐνεργεῖται δὲ διὰ Δικαστῶν, ὑπ’
αὐτοῦ διοριζομένων».

50 Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, *Ἡ ἀρχὴ
τῆς ἐθνικῆς (λαϊκῆς) κυριαρχίας στὰ Συ-
ντάγματα τοῦ Ἀγῶνος καὶ σὲ σχέδια Συ-
νταγμάτων τοῦ Ἀγῶνος*, εἰς Μαρία Γιούννη
(ἐπιμ.), *Δίκαιο καὶ Ἱστορία 4*, Σάκκουλας,
Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη, 2019, σελ. 211-218:
218.